

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514790>

YOZUVNING JAMIYATDA TUTGAN O‘RNI

Ro‘zimurodova Nasibaxon Shermuhammad qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti, Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 202-guruh talabasi

Nuradilova Asal Dilshodxo‘ja qizi

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada yozuvning jamiyatda tutgan o‘rni, uning insoniyat taraqqiyotidagi ahamiyati yoritilgan. Yozuv madaniyatni saqlash, bilim va tajribani uzatish, muloqot qilish, huquqiy tizimni barqarorlashtirish hamda ijodiy ifodaning asosiy vositasi sifatida tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *yo‘zuv, til, jamiyat, madaniyat, muloqot.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматривается роль письменности в обществе и её значение в развитии человечества. Письменность анализируется как основной инструмент сохранения культуры, передачи знаний и опыта, общения, стабилизации правовой системы и творческого самовыражения.*

Ключевые слова: *письменность, язык, общество, культура, общение.*

ABSTRACT: *This article explores the role of writing in society and its significance in human development. Writing is analyzed as a key tool for preserving culture, transferring knowledge and experience, facilitating communication, stabilizing legal systems, and enabling creative expression.*

Keywords: *writing, language, society, culture, communication.*

Yozuv – muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o‘rtasidagi muloqatga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimi. Yozuv— kishilik jamiyati madaniy taraqqiyotining tom ma’nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biri. Yozuv tildan ancha keyin paydo bo‘lgan (tovush tili 400—500 ming yillar ilgari yuzaga kelgan, yozuvning paydo bo‘lganiga esa 4—5 ming yillar bo‘lgan). Og‘zaki til (nutq)ning zamon (vaqt) va makon (masofa) nuqtai nazaridan cheklanganligi va uni bartaraf etish zaruriyati yozuvning paydo bo‘lishiga olib kelgan. Og‘zaki til talaffuz vaqtidagina va ayni paytda muayyan masofadagi (tovush to‘lqinlari yetib borishi mumkin bo‘lgan) kishi uchungina mavjuddir. Boshqa sharoitlarda tilga ehtiyoj paydo bo‘lishi bilan inson dahosi bu ehtiyojni qondira oluvchi vositalarni qidira boshlagan, natijada belgilar tizimidan iborat yozuv dunyoga kelgan. Xalqlarning davlat sifatida birlashuvi nutqiy aloqa doirasini kengaytiradi va murakkablashtiradi; boshqa xalqlar va davlatlar bilan harbiy, siyosiy va boshqa shartnomalar tuziladi; qonunlar paydo bo‘ladi va mustahkamlanadi; diniy qarashlar va mafkuraning boshqa turli ko‘rinishlari shakllanadi; xalqlarning o‘z tarixini bilishga bo‘lgan ehtiyoj kuchayadi. Bularning barchasini faqat og‘zaki nutq vositasida amalga oshirish mumkin emas. Bu sharoitda yozuv zaruriyatga aylanadi. Yozuv og‘zaki tilga nisbatan ikkilamchi, qo‘shimcha aloqa vositasi bo‘lsada, unga qaraganda ko‘p afzalliklarga ega.

O‘rta Osiyodagi xalqlari, jumladan, o‘zbek xalqi turli yozuvlardan foydalanib kelgan. Bu yozuvlar avesto, paxlaviy, urxunenisey (runik), turkiy (uyg‘ur), so‘g‘d, arab, Kirill, lotin yozuvlaridir. Yozuv bilan til o‘zaro chambarchas bog‘liq. Biror tilni shu tilning yozuvini o‘rganmasdan, yoki aksincha, biror yozuvini shu yozuv tegishli bo‘lgan tilni bilmasdan o‘rganish mumkin emas. Ayni paytda yozuv va tilning taraqqiyoti bir xil, bir biri bilan to‘la moye keladigan jarayon emas. Tilning taraqqiyoti tarixiy va uzluksiz jarayon, odamlar tilga ataylab, ongli ravishda biron-bir o‘zgartirish kiritadilar. Tildagi u yoki bu o‘zgarish tadrijiy ravishda, asta-sekin yuz beradi. Yozuv haqida esa bunday deb bo‘lmaydi. Odamlar til xususiyatlariga yanada moslashtirish uchun yozuvga turli uzgartirishlar kiritadilar, islohotlar qiladilar, bir yozuv

tizimini boshqasi bilan almashtiradilar va hokazo. Masalan, o‘zbek xalqi necha yillar davomida arab alifbosidan foydalanib kelgan, 1923—26-yillarda bu yozuvni o‘zbek tili tovush qurilishini to‘laroq ifodalashga moslashtirish maqsadida bir qator harfiy o‘zgartirishlar kiritilgan. O‘zbekistonda 1929-yildan lotin yozuvi asosidagi o‘zbek alifbosiga o‘tilgan, 1940-yildan esa Kirill yozuvi joriy etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi 1993-yil 2 sentabrda „Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida“gi qonunni qabul qildi. Bu hujjatga ko‘ra lotin yozuviga asoslangan yangi o‘zbek alifbosi 26 ta harf va 3 ta harflar qo‘shilmasidan iborat.

Insoniyat taraqqiyoti tarixida yozuv eng muhim ixtirolardan biri sanaladi. U nafaqat muloqot vositasi, balki bilim, tajriba, madaniyat va qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazishning ishonchli yo‘li sifatida tan olingan. Bugungi kunda jamiyat hayotining har bir sohasida yozuvning beqiyos o‘rni bor.

Avvalo, yozuv madaniyat va tarixni saqlashda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Qadimiy bitiklar, tarixiy yodgorliklar, muqaddas kitoblar — bularning barchasi ajdodlarimizning o‘y-fikrlari, urf-odatlar va hayot tarzini bizgacha yetkazgan. Agar yozuv bo‘lmaganida, insoniyat o‘z tarixini chuqur anglay olmas edi. Yozuv ilm-fan va ta‘lim sohalarining ham negizidir. Darsliklar, ilmiy maqolalar va izlanishlar yozma shaklda jamlanadi. Bu esa bilimlarning saqlanishi va keng tarqalishini ta‘minlaydi. O‘quvchi yozuv orqali savod chiqaradi, dunyoqarashi kengayadi, tahliliy fikrlashga o‘rganadi. Shuningdek, yozuv odamlar o‘rtasidagi aloqa vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bugungi texnologik asrda yozma muloqot – SMS, elektron xatlar, rasmiy murojaatlar – keng qo‘llaniladi. Yozuv muloqotni tartibli, aniq va tushunarli qiladi.

Yana bir muhim jihati shundaki, yozuv insonning ichki dunyosini ifodalash, ijodiy salohiyatini namoyon etish imkonini beradi. Adabiyot, publitsistika, kundalik yozuvlar orqali inson o‘z fikr va tuyg‘ularini boshqalar bilan bo‘lishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Toshkent :Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
- 2.Saidov A.X. “Til va jamiyat”. – Toshkent: Fan.
3. Sattorova X. “Husnixat o‘qitish texnologiyasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2024.
4. Ziyonet.uz.